

**ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΕΠΑΕ).
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”:
ΣΤΟΧΟΙ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ**

Λενάκη Κ.¹, Φραντζή Α.², Ρηγάκου Β.³, Ζορμπά Ι.⁴, Οικονόμου Α.⁵, Στρακαντούνα Β.², Τόλη Ε.⁶, Παπαδοπούλου Ε.⁶

1. Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ,
2. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
3. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
4. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
5. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς,
6. Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”.

Λέξεις - κλειδιά:

ανοικτή επιστήμη, εκπαίδευση και κατάρτιση, φορείς έρευνας, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εθνικό δίκτυο συνεργασίας.

Περίληψη:

Η «Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη ΕΠΑΕ» ιδρύθηκε το 2022 από 13 φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση των πολιτικών της Ανοικτής Επιστήμης στη χώρα, μέσω συντονισμένης, από τα κάτω, συμμετοχικής δράσης. Ένα χρόνο αργότερα, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησής της, συστάθηκαν τρεις ομάδες εργασίας, μεταξύ αυτών εκείνη που αφορά την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ανοικτή Επιστήμη». Στόχος της είναι η ανάπτυξη συλλογής σχετικού, έγκυρου εκπαιδευτικού υλικού και η διάθεσή του μέσω της [ιστοσελίδας της ΕΠΑΕ](#), προς τους έλληνες επιστήμονες, ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αλλά και το ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης περιγράφεται αρχικά η λειτουργία της ομάδας ως ένα νέο υπόδειγμα πολυσυλλεκτικής επιστημονικής συνεργασίας που βασίζεται σε εθελοντική βάση και έπειτα αναλύονται οι δράσεις και τα αποτελέσματά της. Μέρος αυτών αποτελεί η μεθοδολογία συλλογής, καταγραφής, αξιολόγησης και προτεραιοποίησης πηγών, η μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα επιλεγμένου ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού και η προετοιμασία νέων εκπαιδευτικών παρουσιάσεων για την Ανοικτή Επιστήμη.

Καταλήγοντας, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με νέες δράσεις, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι προοπτικές από την ευρύτερη αξιοποίηση του ανοικτού δικτύου επικοινωνίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ πολλών διαφορετικών φορέων και πιθανές νέες συνεργασίες. Στην εθνική αυτή προσπάθεια για την εκπαίδευση στην Ανοικτή Επιστήμη, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας, που ήδη έχουν ενεργή ανάμειξη, αναμένεται να στηρίζουν και να συμβάλουν περαιτέρω με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, όπως συμβαίνει και διεθνώς.

**HELLENIC OPEN SCIENCE INITIATIVE (HOSI).
“EDUCATION AND TRAINING” WORKING GROUP:
OBJECTIVES, ACTIONS AND PROSPECTS**

Lenaki K.¹, Frantzi A.², Rigakou V.³, Zorba I.⁴, Oikonomou A.⁵, Strakantouna V.², Toli E.⁶, Papadopoulou E.⁶

1. Open Technologies Alliance (GFOSS),
2. Library and Information Center of the National and Kapodistrian University of Athens,
3. Athens University of Economics and Business Library,
4. Library and Information Center of the University of Ioannina,
5. University of Piraeus Library,
6. Athena Research Center.

Keywords:

open science, education and training, research organisations, academic libraries, national cooperation network.

Abstract:

The Hellenic Open Science Initiative (HOSI) was established in 2022 by 13 leading research, technology and innovation organisations in Greece, with the goal to promote open science policies in the country, through a bottom up, coordinated and participatory action. One year later, three working groups were set up and populated through open calls for participation, one of them focusing on “Education and Training for Open Science”. Its aim is to develop a complete collection of relevant and validated material, available on the [HOSI website](#), addressing the needs of the Greek-affiliated scientists, researchers, policymakers and the general public.

In this presentation, the operation of the group is first described as a new model of inclusive and on a voluntary basis cooperation, and then its actions and results are analysed. Among others, the methodology of collecting, recording, evaluating and classifying educational resources is detailed, along with the translation and adaptation of selected foreign learning resources to the Greek language and context. Moreover, the aim to prepare new training material for Open Science is discussed.

The presentation concludes with recommendations for new collaborative activities, extensively exploiting the HOSI’s network for open communication with many and diverse organisations. In this national effort to improve competences for Open Science, the Greek academic libraries, already actively involved in these developments, are expected to further contribute with their experience and expertise, following international practice.

Εισαγωγή

Το κίνημα της Ανοικτής Επιστήμης (ΑΕ) υπερασπίζεται τη μετάβαση προς ένα ανοικτό μοντέλο δημοσίευσης της έρευνας, επιστημονικής συνεργασίας και διαμοιρασμού της παραγόμενης γνώσης, αξιοποιώντας τα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής. Συμβαδίζει εξ ορισμού με αξίες όπως η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η ισότητα των ευκαιριών, η συμπερίληψη και τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώνει σημαντική άνοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕ αναγνωρίζεται ως κρίσιμη παράμετρος για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ οργανισμοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και χρηματοδότες έρευνας στην Ευρώπη και διεθνώς, σχεδιάζουν και υιοθετούν σχετικές πολιτικές, δημιουργώντας ταυτόχρονα κατάλληλες υποδομές. Παράλληλα, πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς και υπηρεσίες υποστήριξης της έρευνας, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη καλλιέργειας ανοικτής κουλτούρας και ειδικών δεξιοτήτων, υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ερευνητών στην ΑΕ.

Στην Ελλάδα, μια χώρα με συνεχώς αυξανόμενη ερευνητική παραγωγή (Σαχίνη, κ.ά. 2023) έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη δημιουργία υποδομών¹, καταγράφονται δράσεις για τη διάχυση και την εκπαίδευση στην ΑΕ και τις διαστάσεις της² και είναι σε εξέλιξη τα βήματα για την υιοθέτηση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Προς το παρόν στην ελληνική νομοθεσία έχουν ενσωματωθεί οι ΕΕ Οδηγίες για τα Ανοικτά Δεδομένα (Ν. 4305/2014 και 4727/2020) και υπάρχει αναφορά στην ανάπτυξη Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων από τα Πανεπιστήμια (Ν.4485/2017). Παράλληλα, από το 2019 είναι σε ισχύ συμφωνίες μετασχηματισμού των συνδρομών ηλεκτρονικών περιοδικών των πανεπιστημίων³ και το 2020 δημοσιεύθηκε το πρώτο “Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη”, ως αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών φορέων έρευνας της χώρας με προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω” (Αθανασίου κ.ά. 2020).

Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει τη νεοσυσταθείσα Ομάδα για την “Εκπαίδευση και Κατάρτιση”, που δημιουργήθηκε από την “Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ)”, επιχειρώντας την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων.

¹ Όπως τα αποθετήρια δεδομένων HARDMIN (<https://hardmin.heal-link.gr/>) & HELIX (<https://hellenicdataservice.gr/main/>), το αποθετήριο ακαδημαϊκών συγγραμμάτων ΚΑΛΛΙΠΟΣ (<https://kallipos.gr/>), η πλατφόρμα δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης HEAL1000 (<https://f1000research.com/heallink>), τα ιδρυματικά αποθετήρια, κ.ά.

² Μεταξύ αυτών προγράμματα εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών από διάφορους φορείς: του OpenAIRE (<https://www.openaire.eu/>), της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινωνίας ΣΕΑΒ (<https://scholarly.heal-link.gr/>) η οποία μάλιστα δημιούργησε Μάθημα “[Βασικές έννοιες Ανοικτής Επιστήμης](#)” για την πλατφόρμα των πανεπιστημίων (2021) και το πρόγραμμα [Quickstart στην Ανοικτή Επιστήμη](#) που απευθύνεται σε ερευνητές, του ΕΔΥΤΕ που συμμετέχει στο [Skills4EOSC](#). Αξίζει ακόμα να σημειωθούν άλλες δράσεις όπως εκδηλώσεις ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης καθώς επίσης και η συλλογική προσπάθεια μετάφρασης του FOSTER Open Science Training Handbook (2018)https://github.com/Open-Science-Training-Handbook/Open-Science-TrainingHandbook_EL.

³ Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης (ΣΕΑΒ). <https://www.heal-link.gr/συμφωνίες-ανοικτής-πρόσβασης/>

1. Μια νέα πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

Τον Ιούλιο 2019 συγκροτήθηκε μία άτυπη ομάδα εργασίας για την ΑΕ, αποτελούμενη από εκπροσώπους κορυφαίων φορέων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα για την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου για την ΑΕ. Αυτό το σχέδιο που δημοσιεύθηκε έναν χρόνο αργότερα, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή και αποτελεί έκτοτε σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό πολιτικών και εθνικής στρατηγικής στον τομέα της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των προτάσεων του έχουν ενσωματωθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2020^{4 5}.

Στη συνέχεια, το Φεβρουάριο 2022, προχώρησε το Μνημόνιο Συνεργασίας των 13 φορέων για την ίδρυση της «Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ)»⁶. Σκοπός της συμφωνίας είναι η συντονισμένη και συμμετοχική δράση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο, καθώς επίσης και η δρομολόγηση της συμμετοχής και της εθνικής εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC). Τα ιδρυτικά μέλη είναι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί (Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»), ερευνητικές υποδομές (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας), εθνικοί κόμβοι και πρωτοβουλίες (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ).

Η ΕΠΑΕ διατηρεί ανοικτή πρόσκληση προς κάθε φορέα του ευρύτερου οικοσυστήματος έρευνας προκειμένου να διευρύνει την σύνθεσή της και έκτοτε έχουν ακόμα γίνει μέλη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Επιπλέον, πρόσφατα ανέλαβε και συντόνισε την σύνταξη της νέας, επικαιροποιημένης έκδοσής του Εθνικού Σχεδίου (2024). Μεταξύ των προτάσεων και των πρωτοβουλιών που περιγράφει το Εθνικό Σχέδιο, προβλέπεται η ενδυνάμωση του εθνικού ερευνητικού ιστού. Για την επίτευξη της, προτείνεται η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της ΑΕ στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, η κατάρτιση επαγγελματιών με νέες δεξιότητες ΑΕ, η εκπαίδευση των ερευνητών και ακαδημαϊκών μέσω σεμιναρίων, η ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για την ΑΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΕΠΑΕ αποφάσισε τον Μάρτιο 2023 τη σύσταση Ομάδας “Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, με συντονιστή τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ⁷. Στην ανοικτή - και χωρίς ρητές

⁴ Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. https://digitalstrategy.gov.gr/vivlos_pdf

⁵ Όπως περιγράφεται στο Eleni Toli, Elli Papadopoulou, Christos Liatas, Electra Sifakaki, Ilias Papastamatiou, & Ognjen Prnjat. (2020). NI4OS-Europe National OSC initiatives models. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4061801>

⁶ Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ). <https://www.hellenicopenscience.gr/>

⁷ Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ <https://eellak.ellak.gr/>

προϋποθέσεις - πρόσκληση που επικοινωνήθηκε, ανταποκρίθηκαν αρχικά περίπου 40 άτομα, προερχόμενα από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, συναφείς με την επιστήμη φορείς και οργανισμούς. Επομένως, στην ομάδα συναντήθηκαν κυρίως πανεπιστημιακοί βιβλιοθηκονόμοι και ερευνητές διαφόρων επιστημών, με γνήσιο επιστημονικό ενδιαφέρον και την πρόθεση να συνεισφέρουν στην προώθηση της ΑΕ στην Ελλάδα. Η οικειοθελής συμμετοχή εκπροσώπων με γνώσεις και εμπειρία στο πεδίο επηρέασε καθοριστικά τη δημιουργία ενός καλού κλίματος από την αρχή.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ομάδας, οι διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων είναι απλές, σαφείς και ευέλικτες, με πνεύμα ανοικτής φιλοσοφίας και αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας. Ο συντονισμός μετά τις αναθέσεις είναι υπόθεση της ομάδας και οι εσωτερικές συνεννοήσεις γίνονται συνήθως χωρίς άλλη οδηγία άνωθεν, ενώ διατηρείται επικοινωνία και ενημέρωση της ΓΣ της ΕΠΑΕ για την πρόοδο των εργασιών. Με τις τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της γεωγραφικής διασποράς και σταδιακά έχει αναπτυχθεί μια εντυπωσιακή συνεργατική δυναμική. Όταν κρίνεται σκόπιμο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, δημιουργούνται μικρότερες υπο-ομάδες ή γίνεται κατανομή και εναλλαγή ρόλων και εργασιών, με γνώμονα τα μέλη να εμπλέκονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την εξειδίκευση τους. Η τήρηση πρακτικών των συναντήσεων και η εργασία με κοινόχρηστα ηλεκτρονικά αρχεία επισπεύδει το ρυθμό και διευκολύνει τόσο την ενημέρωση όσο και τη συνεισφορά όλων.

2. Δράσεις Ομάδας

Η Ομάδα στην αρχή κάθε ανάθεσης προχωρά σε ξεχωριστή πρόσκληση και μετά από την ανταπόκριση των μελών διαμορφώνεται το αντίστοιχο συνεργατικό σχήμα για την υλοποίηση. Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των δράσεων που έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί.

2.1. Συλλογή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού ΑΕ

Η πρώτη δράση της Ομάδας έγινε την άνοιξη 2023 και αποτέλεσε την πιο μαζική και πολυσυλλεκτική από όλες μέχρι σήμερα, αλλά και την πιο πειστική σε απαιτήσεις και χρονοδιάγραμμα. Αφορά στη συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού για την ΑΕ, προκειμένου να διατεθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΠΑΕ, συμβάλλοντας στη διάχυση τόσο των βασικών αρχών όσο και των εξειδικευμένων πρακτικών και εργαλείων για την εφαρμογή της στη χώρα μας.

Σχεδιάστηκε υπόδειγμα καταγραφής, ανατρέχοντας σε προηγούμενα παραδείγματα προβολής - παρουσίασης πηγών⁸, με στόχο να καταγραφούν ποιοτικά χαρακτηριστικά των πηγών και να διευκολύνεται κατά τη δημόσια διάθεσή τους η αναζήτηση από τους ενδιαφερόμενους. Στην πιλοτική φάση που ακολούθησε, με τη συμμετοχή όλης της ομάδας υλοποίησης, το υπόδειγμα βελτιώθηκε και επιλύθηκαν διάφορα ζητήματα που προέκυψαν. Μεταξύ αυτών έγινε διασαφήνιση των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό του υλικού ως εκπαιδευτικού και συμφωνήθηκε να ελέγχεται η σε βάθος ανάλυση του θέματος και η ενσωμάτωση ερωτήσεων εμπέδωσης για τον εκπαιδευόμενο. Επειδή στην πλειοψηφία του το υλικό που εντοπιζόταν δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά

⁸ Μεταξύ αυτών για παράδειγμα παρατηρήσαμε τον κατάλογο πηγών EIFL Resources (<https://www.eifl.net/resources>) και την ιστοσελίδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά Ερευνητικές δράσεις COVID-19 (<https://www.athenarc.gr/en/covid-activities>).

θεωρήθηκε αξιόλογο και χρήσιμο, αποφασίστηκε η καταγραφή να μοιραστεί σε δύο καταλόγους, έναν με καθαρά εκπαιδευτικό υλικό και έναν με ενημερωτικό υλικό ΑΕ. Υλικό που δεν είχε ως κύριο θέμα του την ΑΕ, δεν είχε θέση στη συγκεκριμένη καταγραφή.

Κατά την κύρια φάση της δράσης τα μέλη της Ομάδας προχώρησαν στην καταγραφή, ακολουθώντας τις συστάσεις περιγραφής για μαθησιακούς πόρους του Research Data Alliance (Hoebelheinrich, κ.ά. 2022) ως εξής:

Πεδίο	Τιμές
τίτλος	(ελεύθερο πεδίο)
δημιουργός/οί	(ελεύθερο πεδίο)
θέματα ΑΕ*	Αν. Επιστήμη / Πρόσβαση / Δεδομένα / Λογισμικό / Πολιτικές / Υπηρεσίες και Αποθετήρια / Έρευνα / αξιολόγηση της ΑΕ / Επιστήμη των πολιτών. Βασίζονται στην ταξινόμια της Ανοικτής Επιστήμης FOSTER (Knoth & Pontika 2015; Lenaki & Pontika 2019)
περιγραφή	στα ελληνικά (ελεύθερο πεδίο 120-140 λέξεις)
ενδιαφερόμενοι (ομάδες - στόχοι)*	ερευνητές / ερευνητικοί οργανισμοί / εκπαιδευτές ΑΕ / υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής / χρηματοδότες έρευνας / ευρύ κοινό
επιστημονικό πεδίο	Φυσικές επιστήμες / μηχανική και τεχνολογία / ιατρική / γεωπονία, κτηνιατρική / κοινωνικές επιστήμες / ανθρωπιστικές επιστήμες – τέχνη / διεπιστημονικό. Οι βασικές κατηγορίες της ταξινόμησης Frascati (OECD 2015)
επίπεδο εξειδίκευσης	εισαγωγικό / ενδιάμεσο / προχωρημένο / διαβαθμισμένο
γλώσσα	ελληνική / αγγλική
έτος δημοσίευσης	από το 2017 κ.ε.
άδεια χρήσης	(Creative Commons - ελεύθερο πεδίο)
τύπος/είδος*	δημοσίευση / παρουσίαση ppt / poster / ανακοίνωση-διακήρυξη / ενημερωτικό φυλλάδιο / οπτικοακουστικό υλικό / webinar / ιστότοπος-ιστοσελίδα / εκπ. πλατφόρμα- μάθημα / εκπ. παιχνίδι
URL*	(σύνδεσμος - ελεύθερο πεδίο)

* Το πεδίο αυτό μπορεί να πάρει έως τρεις τιμές.

Σχήμα 1: Πεδία καταγραφής πηγών ΑΕ

Οι πηγές και οι παραπάνω πληροφορίες συμπληρώθηκαν στο υπολογιστικό φύλλο και έτσι δημιουργήθηκε ο “Κατάλογος εκπαιδευτικών και ενημερωτικών πηγών για την Ανοικτή Επιστήμη”⁹. Τελικά καταγράφηκαν 95 εκπαιδευτικές πηγές, μεταξύ των οποίων αρκετές πλατφόρμες με μαθήματα και παρουσιάσεις, κυρίως στην αγγλική γλώσσα παρόλο που τα ελληνικά ήταν προτεραιότητα. Το υλικό αυτό είναι επιλεγμένο και πέρασε αξιολόγηση που έγινε εντός της ομάδας από ολιγομελή επιτροπή, με κριτήριο τη συνάφεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα και τη σαφήνεια. Συγκεντρώθηκαν ακόμα 129 ενημερωτικές πηγές από κόμβους συνεδρίων και φορέων, μερικά στην ελληνική γλώσσα, αλλά και έγκυρο ξενόγλωσσο υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά. Προσωρινά στο ενημερωτικό υλικό έχει ενσωματωθεί η κατηγορία «Υποδείγματα Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων (DMPs)» που θεωρείται σημαντική για τους ερευνητές. Υλικό που εντοπίστηκε σχετικά με πολιτικές ΑΕ, κυρίως ξενόγλωσσο, προωθήθηκε στην Ομάδας Εργασίας “Προτάσεις Πολιτικής για την ΑΕ”.

Σε δεύτερη φάση, ζητήθηκε από την Ομάδα η περαιτέρω επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί στην προηγούμενη ανάθεση, ώστε εν όψει του σχεδιασμού της ιστοσελίδας της ΕΠΑΕ, να ξεχωρίσουν οι πιο σημαντικές πηγές για τις κυριότερες ομάδες ενδιαφερομένων: Τους ερευνητές, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τους χρηματοδότες έρευνας. Έτσι, σχηματίστηκε μια ομάδα που μελέτησε, αντάλλαξε απόψεις και αξιολόγησε εκ νέου τις πηγές. Βασικά κριτήρια ήταν η πληρότητα, η συνάφεια με την ομάδα-στόχο καθώς και ο χρόνος. Με την ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης των πηγών, οι 29 από αυτές ξεχώρισαν ως πιο σημαντικές για τις ομάδες-στόχους, στις οποίες κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί ακόμα μία, το προσωπικό υποστήριξης της έρευνας.

2.2. Μετάφραση ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού ΑΕ

Η αναζήτηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού ΑΕ της πρώτης δράσης οδήγησε στη διαπίστωση ότι υπάρχει έλλειψη υλικού στην ελληνική γλώσσα ενώ ανέδειξε πολύ ενδιαφέρουσες ξενόγλωσσες πηγές για διάφορες διαστάσεις της. Προκειμένου να διατεθεί στους Έλληνες ερευνητές το συντομότερο δυνατό αξιόπιστο εκπαιδευτικό υλικό για την ΑΕ στα ελληνικά, ένα από τα ζητούμενα είναι επομένως η μετάφραση βασικών εγχειριδίων εφαρμογής ΑΕ.

Το φθινόπωρο του 2023 η Ομάδα προέκρινε σε συνεννόηση με την ΓΣ της ΕΠΑΕ, την απόδοση στα ελληνικά δύο οδηγών που είναι γνωστοί για την ποιότητα τους, από τον κόμβο “Ouvrir la Science” του Γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Συγκεκριμένα το “Open Science. Join the debate - Ανοικτή Επιστήμη. Ελάτε να συζητήσουμε”¹⁰ και το “Passport for Open Science - Διαβατήριο για την Ανοικτή

⁹ Lenaki, K., Vardaki, M., Vardakosta, I., Vasilaki, N., Gkountava, E., Zorba, I., Balatzaras, M., Mpekoulis, G., Oikonomou, A., Papadopoulou, E., Rigakou, V., Roidouli, G., Sarri, D., Sifakaki, E., Stamou, P., Strakantouna, V., Toli, E., & Frantzi, A. (2024). *Κατάλογος εκπαιδευτικών & ενημερωτικών πηγών για την Ανοικτή Επιστήμη* [Data set]. Zenodo. [10.5281/zenodo.13894254](https://doi.org/10.5281/zenodo.13894254)

¹⁰ Ministry of Higher education and Research of France (2023). *Join the debate*. <https://www.ouvrirelascience.fr/join-the-debate/>

Επιστήμη”¹¹. Για το σκοπό αυτό έγινε επικοινωνία με τους δημιουργούς προκειμένου να έχουμε τη συγκατάθεσή τους αλλά και να προμηθευτούμε τα πρότυπα των εξαιρετικών γραφικών.

Ο πρώτος οδηγός, “Open Science. Join the Debate - Ανοικτή Επιστήμη. Ελάτε να συζητήσουμε” (2023), περιλαμβάνει με άμεσο και κατανοητό τρόπο εύλογες ερωτήσεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις για ζητήματα θεωρητικά, τεχνικά, οικονομικά και δεοντολογικά σχετικά με την ΑΕ. Η ελληνική μετάφραση είναι ήδη διαθέσιμη στο Zenodo με ανοικτή άδεια CC-BY-SA και εκκρεμεί η γραφιστική επιμέλεια¹². Ο δεύτερος οδηγός, “Passport for Open Science - Διαβατήριο για την ΑΕ”, είναι ένας σύντομος πλοηγός στις πρακτικές και τα εργαλεία της ΑΕ για υποψήφιους διδάκτορες από τα πρώτα τους βήματα μέχρι και μετά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Η μετάφραση της επικαιροποιημένης έκδοσης (2024) είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να διατεθεί με τον ίδιο τρόπο.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία της Ομάδας στις παραπάνω εργασίες, έγινε με ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, σαφήνεια, αμεσότητα στο ύφος και αποφυγή αγγλισμών. Για την ορολογία στα ελληνικά, χρειάστηκε να συμβουλευτούμε το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 «Πληροφόρηση – Τεκμηρίωση»¹³, το Εθνικό Σχέδιο ΑΕ και άλλα δημοσιευμένα κείμενα από τον ιστότοπο του ΣΕΑΒ, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης κ.ά., ενώ αξιοποιήθηκε και το νέο λεξικό ορολογίας “Liblex. Λεξικό Επιστήμης της Πληροφόρησης”¹⁴. Σε αρκετές περιπτώσεις η Ομάδα πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε καθιέρωση νέων όρων στα ελληνικά και να ενσωματώσει επιλεγμένα κείμενα σχετικά με νομοθεσία, οργανισμούς, έργα και δημοσιεύσεις ΑΕ από την ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα. Ειδικοί επιστημονικοί όροι αποδόθηκαν στα ελληνικά ενίοτε με τη βοήθεια έμπειρων επιστημόνων.

2.3. Εκπαιδευτική παρουσίαση για την ΑΕ

Παράλληλα με τα παραπάνω, ανατέθηκε στην Ομάδα η δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα μια γενική, εκπαιδευτική παρουσίαση σχετικά με την ΑΕ, που να απευθύνεται στους ερευνητές, τους φορείς που παράγουν έρευνα και τους χρηματοδότες έρευνας. Η παρουσίαση πρόκειται να διατεθεί στους οργανισμούς - μέλη της ΕΠΑΕ για την ενημέρωση των κοινοτήτων τους.

Μετά από τη συνήθη πρόσκληση, δημιουργήθηκε υπο-Ομάδα εργασίας και σε πρώτη φάση προχώρησε η επεξεργασία ενός περιγράμματος παρουσίασης. Κατά τις εργασίες, χρειάστηκε να γίνουν αρκετές συζητήσεις σχετικά με τον προσανατολισμό του

¹¹ Ministry of Higher education and Research of France. (2024) *Passport for Open Science* <https://www.ouvrirlascience.fr/passport-for-open-science-a-practical-guide-for-phd-students/>

¹² Lenaki, K., Frantzi, A., Vasilaki, N., Zorba, I., Kaklamani, G., Rigakou, V., & Sarri, D. (2024). *Ανοικτή Επιστήμη. Ελάτε να συζητήσουμε*. Zenodo [10.5281/zenodo.13894167](https://zenodo.org/record/13894167)

¹³ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. *Ελληνικοί όροι σε κάθε (ισχύον) πρότυπο ΕΛΟΤ* (ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 «Πληροφόρηση – Τεκμηρίωση») https://web.tee.gr/wp-content/uploads/elot_greekterms.pdf

¹⁴ Liblex Λεξικό Επιστήμης της πληροφόρησης: Ελληνοαγγλικό ορολογικό λεξικό <https://liblex.gr/>

περιεχομένου, δεδομένου ότι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ομάδων-στόχων δεν συμπίπτουν και απαιτείται διαφορετική προσέγγιση. Στη συνέχεια ακολούθησε μια φάση περαιτέρω επεξεργασίας της παρουσίασης σε επίπεδο συντονισμού της Ομάδας, προκειμένου το περιεχόμενο να πάρει την τελική του μορφή και να ολοκληρωθεί. Η παρουσίαση αναμένεται το επόμενο διάστημα να είναι έτοιμη και θα περάσει στο στάδιο του εμπλουτισμού της με γραφικά. Στην πρόθεσή μας είναι να συνοδεύεται από υποστηρικτικό κείμενο προκειμένου να διευκολύνει τους υπεύθυνους εκπαιδευτές, κατά την οργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων.

3. Προτάσεις και προοπτικές

Η Ομάδα εργασίας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην ΑΕ εδώ και 1,5 χρόνο έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη δυναμική και αποτελεσματικότητα. Το γεγονός ότι τα μέλη της προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς και έχουν ποικίλα προφίλ, όχι μόνο δεν λειτούργησε αρνητικά, αλλά αντιθέτως εμπλούτισε τη συζήτηση και τα αποτελέσματα, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία της διατομεακής συνεργασίας. Μετά την ανοικτή πρόσκληση από την ΕΠΑΕ, χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις, τα μέλη συμμετέχουν ανάλογα με την επιθυμία και το ενδιαφέρον τους, όντας επισήμως εκπρόσωποι των φορέων τους. Το ιδιαίτερα συνεργατικό πνεύμα ενίσχυσε την εύρυθμη λειτουργία με αξιοσημείωτη συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η ελεύθερη και άμεση επικοινωνία χωρίς χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες, η ευελιξία και εναλλαγή ρόλων κατά τις εργασίες της επέτρεψε την απευθείας σύνδεση όλων των ενεργών μελών προς την επίτευξη του στόχου. Το ανοικτό μοντέλο συνεργασίας δοκιμάστηκε και απέδειξε την αξία του, καθιστώντας το υπόδειγμα καλής πρακτικής για τη λειτουργία των ομάδων, ενώ ταυτόχρονα πέτυχε ευρύτερη συνεισφορά προς την ΑΕ.

Τα παραπάνω αξίζει να συνεχιστούν και να επεκταθούν. Για το σκοπό αυτό η Ομάδα χρειάζεται τη στήριξη και τη δέσμευση όλων των φορέων και των οργανισμών. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ως μια νέα ευκαιρία διευρυμένης συνεργασίας για την εκπαίδευση στην ΑΕ στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική λειτουργία της θα μπορούσε να τεθεί σε μια σταθερή βάση και να ενισχυθεί περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό και άλλους πόρους. Επιπλέον, προτείνεται συνέχιση της έμπρακτης στήριξης της Ομάδας από την ΕΠΑΕ και εμπέδωση καλύτερης επικοινωνίας ώστε να ξεπερνώνται έγκαιρα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν.

Σε ό,τι αφορά το έργο της μέχρι σήμερα αλλά και τις δράσεις της στο μέλλον, είναι αναγκαίο να υπάρχει πιο εστιασμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός. Για να είναι το συντομότερο δυνατό διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο το υλικό που παράγει, θα πρέπει η εξασφάλιση της ανοικτής διάθεσής του σε ένα σημείο αναφοράς, όπως η ιστοσελίδα της ΕΠΑΕ, να γίνει προτεραιότητα. Η υπάρχουσα συλλογή πηγών ΑΕ χρειάζεται επικαιροποίηση και εμπλουτισμό σε τακτική βάση και πρότασή μας είναι να εξελιχθεί σε μια μόνιμη υπηρεσία επιλεκτικής διάδοσης πληροφοριών και τρέχουσας ενημέρωσης για θέματα ΑΕ, βασισμένη στο υπάρχον υπόδειγμα καταγραφής. Ταυτόχρονα, η προφανής ανάγκη για νέο υλικό σχετικά με την ΑΕ στα ελληνικά, προσαρμοσμένου στην πραγματικότητα της χώρας, προτείνεται να υποστηριχθεί με νέες, παράλληλες δράσεις, συμπληρώνοντας το υπάρχον υλικό για την ΑΕ.

Περισσότερες μεταφράσεις επιλεγμένου υλικού μπορούν να οργανωθούν το επόμενο διάστημα σε συνεννόηση με την εκάστοτε ομάδα-στόχο και ιδανικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων της στις εργασίες καθαυτές. Στην ίδια κατεύθυνση, μπορεί να προχωρήσει η δημιουργία πρωτότυπου υποστηρικτικού υλικού για την ΑΕ, προσαρμοσμένου στα

εργαλεία, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της έρευνας στη χώρα μας ¹⁵. Επιθυμητός στόχος είναι η δημιουργία μαθημάτων, παρουσιάσεων, φυλλαδίων, βίντεο, κουίζ κ.ά. που να καλύπτουν διάφορα επίπεδα, διαστάσεις και ομάδες-στόχους της ΑΕ και που θα διατεθούν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, αξιοποιώντας την εμπειρία από την παραγωγή ελληνόγλωσσου υλικού για την ΑΕ, η Ομάδα θα μπορούσε στο μέλλον να συνεισφέρει σε μια πιο οργανωμένη δράση για την ανάπτυξη σχετικής ορολογίας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα επόμενα βήματα της Ομάδας με περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες, προϋποθέτουν κι άλλα ενεργά μέλη και συνύπαρξη διαφόρων ειδικοτήτων. Χρειάζεται επομένως να εμπλακούν μέλη που διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες και επιθυμούν να συνεισφέρουν σε ζητήματα όπως: η εκπαίδευση ενηλίκων, η διαχείριση δεδομένων, ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών εφαρμογών, η επικοινωνία, η τεκμηρίωση. Γι' αυτό προτείνεται να γίνει επόμενη, στοχευμένη πρόσκληση στους οργανισμούς - μέλη της ΕΠΑΕ ¹⁶.

Στο προτεινόμενο εγχείρημα ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών δεν μπορεί παρά να είναι καθοριστικός. Όπως διαπιστώνεται από το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ομάδα και την αξιολογη συνεισφορά τους στις μέχρι σήμερα δράσεις μέσω του ΣΕΑΒ, οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να προωθήσουν και να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα του έργου της Ομάδας στις κοινότητές τους. Η άμεση και θεμελιωμένη σχέση μαζί τους μπορεί να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες για τη διάχυση του υλικού ΑΕ που παράγεται και την ανατροφοδότηση από τους επιστήμονες και τους ερευνητές. Η εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό τους στην πληροφόρηση και εκπαίδευση χρηστών είναι πολύτιμη. Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό της Ομάδας, είναι οι πιο κατάλληλες για να οργανώσουν τα δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης ΑΕ και να εξελιχθούν υιοθετώντας καλές εκπαιδευτικές πρακτικές ΑΕ.

Αντί επιλόγου

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή προς ένα ανοικτό, πιο διαφανές και δημοκρατικό μοντέλο επιστημονικής έρευνας και διάχυσής της στην κοινωνία, με θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις και την Τεχνητή Νοημοσύνη να εξαπλώνεται, δημιουργώντας νέες προκλήσεις. Στη χώρα μας οι θεσμικές και οι διοικητικές ελλείψεις καθώς και οι οικονομικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να επιβραδύνουν την πορεία προς τη νέα εποχή. Στην κινητοποίηση που σημειώνεται για τη δημιουργία υποδομών, υπηρεσιών και πολιτικών ΑΕ, η Ομάδα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση της ΕΠΑΕ έρχεται να συνεισφέρει με το έργο της καθώς και με προτάσεις για τη συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων, δεδομένου ότι η συνέργεια επαγγελματιών από τον ερευνητικό και τον ακαδημαϊκό χώρο έχει αποφέρει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια κουλτούρας ελεύθερου διαμοιρασμού της γνώσης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.

¹⁵ Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για την Ελλάδα, όπως είναι για όλες τις μικρές χώρες που έχουν γλώσσα περιορισμένης επιρροής. Ενδεικτικό παράδειγμα (Shearer, κ.ά. 2020).

¹⁶ Η [φόρμα συμμετοχής](#) στις ομάδες εργασίας της ΕΠΑΕ είναι πάντα ανοικτή στο προσωπικό των φορέων που την απαρτίζουν.

Βιβλιογραφία

- Αθανασίου, Σπ., κ.ά. (2020). *Εθνικό σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3908952>
- Σαχίνη Ε., κ.ά. (2023). *Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2007-2021: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science*, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.
- Hoebelheinrich, N. J., κ.ά. (2022). *Recommendations for a minimal metadata set to aid harmonised discovery of learning resources (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.15497/RDA00073>
- Knoth, Petr & Pontika, Nancy (2015). Open Science Taxonomy. figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3>
- Lenaki, Katerina & Pontika, Nancy (2019). Open Science Taxonomy (in Greek). figshare. Figure. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11285000.v2>
- OECD (2015), *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264239012-en>
- Shearer, K., κ.ά. (2020). *Fostering Bibliodiversity in Scholarly Communications: A Call for Action!* Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.3752923>